

УДК 159.9

**ФАКТОРЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СЕМЬИ**

**FACTORS OF MARRIAGE SATISFACTION AT DIFFERENT STAGES
OF FAMILY LIFE CYCLE**

©*Левченко М. А.*

*Уральский государственный педагогический университет
г. Екатеринбург, Россия, Lev_Alex_08@mail.ru*

©*Levchenko M.*

*Ural state pedagogical University
Ekaterinburg, Russia, Lev_Alex_08@mail.ru*

©*Адушкина К. В.*

*канд. психол. наук
Уральский государственный педагогический университет
г. Екатеринбург, Россия, korkva@yandex.ru*

©*Adushkina K.*

Ph.D.

*Ural state pedagogical University,
Ekaterinburg, Russia, korkva@yandex.ru*

Аннотация. Институт семьи со временем претерпевает значительные изменения, в связи с этим, изучение удовлетворенности браком будет всегда актуальным. В статье рассматриваются теоретические аспекты представлений о понятии удовлетворенность браком и детерминанты, влияющие на удовлетворенность супружеской жизнью. Раскрыто понятие удовлетворенности браком, выявлены этапы жизненного цикла семьи, определены факторы, которые влияют на удовлетворенность супружеской жизнью на каждом из этапов. Проведенный анализ теоретического исследования позволил выдвинуть гипотезу, что детерминанты удовлетворенности браком различны и зависят от этапа жизненного цикла семьи. Данное предположение является основанием для дальнейшего эмпирического исследования.

Abstract. The institution of the family over time is undergoing significant changes, in this regard, the study of satisfaction in marriage will always be relevant. The article considers the theoretical aspects of ideas about the concept of marital satisfaction and determinants influencing satisfaction of marital life. The concept of marriage satisfaction, identified the stages of family life cycle, the factors that affect the satisfaction with married life. The analysis of theoretical researchers has allowed hypothesizing that the determinants of satisfaction with the marriage are different and depend on the stage of the family life cycle. This assumption is the basis for further empirical research.

Ключевые слова: семья, брак, жизненный цикл семьи, этапы жизненного цикла семьи, функции семьи, структура семьи, удовлетворенность браком, семейные взаимоотношения, супруги, стаж, динамика семьи, родительство.

Keywords: family, marriage, the life cycle of the family, stages of family life cycle, family function, family structure, marital satisfaction, family relationships, spouses, experience, family dynamics, parenting.

Проблемы семьи всегда были интересны психологам. В последнее время по данной теме накоплен весомый эмпирический материал, но многие исследователи не учитывают в своих работах такой показатель, как этап жизненного цикла семьи, который оказывает большое влияние на процессы, происходящие в семье.

Исследование изменений, происходящих в семье в процессе ее жизнедеятельности, является значимым, так как последующая разработка этой тематики нецелесообразна без принятия во внимание того факта, что отношения между мужем и женой не только существенно изменяются при совместной жизни, но и того, что данные изменения носят закономерный, а значит и предсказуемый характер [1].

Опираясь на этот факт, появляется необходимость исследования супружеских пар и детерминант, способствующих развитию гармоничных взаимоотношений, которые влияют на индивидуальную удовлетворенность браком каждого из супругов, в зависимости от этапа жизненного цикла семьи.

В психологии семейных отношений удовлетворенность браком трактуется, с одной стороны, как интегральный признак качества брачного взаимодействия в каждой области жизнедеятельности семьи и, с другой стороны, как признак удовлетворенности отдельными сферами супружеской жизни.

Изучая подходы различных авторов к определению понятия «удовлетворенность браком» (В. А. Сысенко, В. В. Бойко, А. В. Шавлов, Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис) было обнаружено, что в психологической науке не выстроено единого подхода к его определению. Наиболее четкое и лаконичное определение, на наш взгляд, было сформулировано Ю. Е. Алешиной. Она определила термин «удовлетворенность браком» как «субъективную оценку каждым из супругов характера их взаимоотношений» [1–2].

Проблема выявления детерминант удовлетворенности супружескими отношениями и браком является актуальной для работы по совершенствованию психологической поддержки и помощи супругам в условиях тяжелой демографической ситуации в нашей стране. Кризисное состояние современной семьи, которое обусловлено социокультурными и экономическими причинами, четко проявляется в статистике бракоразводных процессов. По данным федеральной службы государственной статистики в России на современном этапе на 100 заключенных браков приходится в среднем 54 развода (2011–2015 гг.). Чаще всего разводятся супружеские пары, прожившие в браке 5–9 лет (около 28%). От 10 до 19 лет — 22%. Пары, которые прожили в браке 1–2 и 3–4 года разводятся в 16% и 18% случаев соответственно. Самый маленький процент (3,6%) составляют пары, которые не смогли прожить вместе и года. Супруги, состоявшие в браке более 20 лет, разводятся в 12,4% случаев. Подводя итог, получается, что за первые четыре года происходит 38% разводов, а за 9 лет — около 2/3 их общего числа [3], (1).

Росту числа разводов способствует, прежде всего, неудовлетворенность браком у супругов, приводящая к постоянным конфликтным ситуациям.

Из приведенной статистики мы видим, что процент разводов напрямую зависит от стажа семейной жизни. Для нашего исследования целесообразно распределить

представленную статистику разводов по годам семейной жизни относительно этапов жизненного цикла семьи. Исходя из этого, можно сделать вывод, что стабильность брака различна на разных этапах жизненного цикла семьи.

Семья является развивающимся образованием, в процессе своего существования она изменяется. Преобразование ее структуры и функций в зависимости от этапов жизнедеятельности называется динамикой семьи. Динамика семьи определяется как семейное развитие, процесс структурной дифференциации и трансформации, осуществляющийся в ходе всей истории семьи и относящийся к активному осваиванию или избирательному отвержению ролей, порождаемых семейными позициями в зависимости от центра реагирования на функциональные требования системы семьи и от адаптации в обществе, связанной с семейной цикличностью. Немаловажной характеристикой семьи является ее жизнедеятельность, которая отражает как динамические аспекты структуры семьи, так и функционирование ее в качестве малой социальной группы [4].

В литературе представлены разнообразные классификации этапов жизненного цикла семьи. При классификации, как правило, основываются на особенностях задач, решаемых семьей как группой на любом отдельном этапе для своей последующей благополучной жизнедеятельности. Чаще всего подобная периодизация сформулирована на смене места детей в структуре семьи. Подход такого плана свойственен как отечественным, так и зарубежным ученым [5].

В изученной литературе основаниями для разделения жизненного цикла семьи на стадии (этапы) предлагаются изменения отдельных семейных функций, структуры семьи, способов внутрисемейного общения.

Нами были рассмотрены классификации стадий жизненного цикла семьи, предложенные различными авторами (Е. Дюваль, Э. Картер и М. Макголдрик, П. Сорокин, А. И. Антонов и В. М. Медков, В. А. Сысенко). На основе анализа различных теорий и подходов к выделению этапов жизненного цикла семьи была сформулирована общая классификация, определяющаяся развитием и последовательностью стадий родительства. Некоторые авторы (Е. Дюваль, Э. Картер и М. Макголдрик) выделяют этап добрачного ухаживания или вовлечения [6–8]. С нашей точки зрения, выделять данную стадию нецелесообразно, так как нет уверенности в том, что данная пара вступит в официальный брак. Поэтому, наша классификация начинается с момента заключения брака:

–*Супружеская пара без детей* (данная стадия выделена у большинства авторов — Е. Дюваль, Э. Картер и М. Макголдрик, П. Сорокин, А. И. Антонов и В. М. Медков). Задачи данной стадии: сформировать брачные отношения, удовлетворяющие обоим супругам; урегулировать вопросы, касающиеся беременности и желания стать родителями; войти в круг родственников, приобретенных в результате брака. На этой стадии супружеская пара должна установить, что изменилось в их социальном статусе, и определить внешние и внутренние границы семьи.

–*Супружеская пара с маленькими зависимыми детьми дошкольного возраста* (изучив выделенные стадии у представленных авторов, мы решили объединить такие стадии как появление в семье детей до 2,5 лет и стадию с детьми–дошкольниками; это связано с тем, что задачи на данных стадиях схожи, и, вероятно, детерминанты удовлетворенности браком будут близки). Принципиально важную особенность данной стадии жизненного цикла семьи составляет переход супругов к началу реализации родительской функции. Для данного этапа свойственно разделение ролей, связанных с отцовством и материнством, их согласование, материальное обеспечение новых условий жизни семьи, приспособление к большим физическим и психическим нагрузкам. Задачи стадии: адаптация к ситуации появления нового члена семьи, забота о правильном развитии ребенка; организация семейной жизни,

удовлетворяющей как родителей, так и детей, преодоление трудностей, связанных с усталостью и отсутствием личного пространства.

–*Супружеская пара с детьми–школьниками* (Е. Дюваль разделяет детей–школьников на младших школьников и подростков, в то время, как Э. Картер и М. Макголдрик, П. Сорокин от стадии с маленькими зависимыми детьми переходят к стадии с детьми–подростками; на наш взгляд, с поступлением ребенка в первый класс и на протяжении его обучения в школе у родителей будут схожие задачи воспитания, а, следовательно, и проблемы, влияющие на удовлетворенность семейной жизни и браком в целом, будут схожи). Задачи стадии: побуждение детей к достижению успехов учебы, установление в семье равновесия между свободой и ответственностью; создание у супругов круга интересов, не связанных с родительскими обязанностями, и решение проблем карьеры.

–*Семья, по крайней мере, с одним взрослым ребенком* (такая стадия обозначена у П. А. Сорокина, с нашей точки зрения, ее выделение оправдано, так как с взрослением ребенка значительно меняются его взаимоотношения с родителями, возникают новые проблемы, связанные с дальнейшим образованием, появляется необходимость перестройки взаимоотношений и взглядов на выросшего сына или дочь, что в свою очередь, порождает определенные изменения в супружеских отношениях). В эту группу будут относиться те семьи, в которых дети уже окончили обучение в школе. Задачи стадии: помощь в профессиональном самоопределении, освобождение молодых людей от родительской опеки, помощь в обустройстве взрослой жизни ребенка.

–*«Пустое гнездо»* или, как выделил в своей классификации П. Сорокин, стадия отделения всех детей. (В работе Е. Дюваля, выделяются такие стадии, как средний возраст родителей — от «пустого» гнезда до ухода на пенсию, и старение членов семьи — от ухода на пенсию до смерти обоих супругов; Э. Картер и М. Макголдрик выделяют стадии ухода детей и дальнейшую жизнь супругов, а также семью в конце жизни; мы решили объединить эти стадии в одну, так как, на наш взгляд, задачи данных этапов будут схожи). Когда дети уходят из семьи, изменяются физические и эмоциональные особенности семьи. Задачи: перестройка супружеских отношений, поддержание и сохранение семейных связей; адаптация к старости.

Исходя из ранее изложенной статистики бракоразводных процессов, получается, что наиболее подвержены разводам пары, находящиеся на 2–3 стадиях (с маленькими зависимыми детьми и детьми–школьниками).

В рассмотренных исследовательских работах разных авторов [1, 9–11] была обнаружена взаимосвязь между степенью индивидуальной удовлетворенности супругами своим союзом и этапом жизненного цикла семьи: наименьшая удовлетворенность супружеской жизнью наблюдается в семьях с детьми младенческого возраста, наибольшая — до появления ребенка. Также, субъективная удовлетворенность браком идет на спад в кризисные периоды жизненного цикла семьи [1, 9–13].

На взаимоотношения и индивидуальную удовлетворенность браком в паре оказывают влияние разнообразные детерминанты, которые достаточно подробно изучены, их можно условно разделить на две группы: 1. Социально–экономические 2. Психологические. Первая группа объединяет в себе такие показатели, как: стаж совместной жизни (Е. В. Автонюк, Ю. Е. Алешина, М. МакКери, Дж. Медлинг), разделение домашнего труда (Н. Г. Юркевич), статус мужа, материальный доход семьи (Т. В. Андреева, А. В. Толстова). Ко второй группе отнесем такие характеристики как, черты личности супругов (Ж. Бушар, О. В. Бузина, Е. Н. Новосельцева, Н. В. Смирнова), отношение супругов к себе и друг к другу (И. С. Адмиральская, Т. В. Андреева), согласованность семейных ценностей (Е. Б. Назарова), ролевые взаимодействия (ожидания), сексуальную удовлетворенность (С. И. Голод) и

влияние опыта родительской семьи на формирование супружеских отношений (Е. В. Романова, А. С. Щербакова).

Изучив подходы к выделению факторов удовлетворенности браком (А. Ю. Тавит, Н. Н. Обозов и А. Н. Обозова, Г. С. Васильченко и Ю. А. Решетняк, Я. Щепаньский, Т. А. Гурко и др.), а также исходя из особенностей этапов супружеской жизни, мы пришли к выводу, что для каждой ступени жизненного цикла семьи на первый план будут выходить свои определенные факторы.

Опираясь на то, что на первой стадии (супружеская пара без детей) происходит «притирка» супругов, в результате заключения брака появляются новые родственные связи, появляется необходимость собственного жилья, а также решение вопроса планирования беременности, мы пришли к выводу, что для пар, находящихся на данной стадии будут важны такие факторы, как:

- наличие собственного жилья;
- хорошие взаимоотношения с родственниками;
- теплые отношения супругов друг к другу;
- сексуальная удовлетворенность;
- общие взгляды и ценности.

Для второго этапа (супружеская пара с маленькими зависимыми детьми дошкольного возраста) будут важны, на наш взгляд, следующие факторы:

- расширение жилья;
- справедливое распределение семейных обязанностей и ролей;
- общие взгляды и ценности (в частности на воспитание);
- достаточный уровень материального дохода семьи;
- проведение совместного времени, досуга.

Выделение данных факторов связано с тем, что с появлением ребенка в семье происходят значительные изменения. Супруги приобретают новые роли, обязанности, начинают реализовывать новую функцию — воспитательную, происходят нарушения в материальной сфере — доход уменьшается, а расходы увеличиваются.

Для третьей стадии (супружеская пара с детьми–школьниками) характерно решение вопросов карьеры, дети становятся более самостоятельными, в связи с чем, у родителей появляется больше свободного времени для реализации новых жизненных интересов. Поэтому, важными факторами удовлетворенности будут следующие:

- возможность строить карьеру, повышать социальный статус;
- наличие общего досуга, интересов;
- возможность самореализации.

Исходя из задач четвертого этапа (семья, по крайней мере, с одним взрослым ребенком), можно предположить, что для данной стадии будут важны такие факторы, как:

- достаточно высокий материальный доход семьи;
- общность и конструктивность супружеских установок.

Для последнего этапа («пустое гнездо») важны такие факторы, как:

- хорошие взаимоотношение с детьми и их новыми семьями;
- здоровье свое и супруга;
- эмоциональная близость, поддержка супругов.

В данной статье мы представили результаты теоретического изучения факторов удовлетворенности браком на разных этапах жизненного цикла семьи, при общей изученности факторов удовлетворенности, подробных исследований, выявляющих ведущие факторы на каждой стадии жизненного цикла семьи, достаточно мало. Продолжение исследования является актуальным, и главным направлением дальнейшей работы мы считаем эмпирическую верификацию представленных в статье теоретических положений.

Источники:

- (1). Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: www.gks.ru.

Список литературы:

1. Алешина Ю. Е. Удовлетворенность браком и межличностное восприятие в супружеских парах с различным стажем совместной жизни: автореф. дисс. ... канд. психол. наук. М., 1985.
2. Эйдемиллер Э., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. 4-е изд. СПб.: Питер, 2008.
3. Адушкина К. В. Детерминанты удовлетворенности браком в молодых семьях // Психологические проблемы современной семьи. Сборник тезисов VI-ой Международной научной конференции / под редакцией: Карабановой О. А., Захаровой Е. И., Чурбановой С. М., Васягиной Н. Н. 2015. С. 532-539.
4. Захарова Г. И. Психология семейных отношений: учебное пособие. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009.
5. Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования: учебное пособие. М.: Гардарики, 2005.
6. Антонов А. И., Медков В. М. Социология семьи: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Изд-во МГУ: Изд-во Международного университета бизнеса и управления («Братя Карич»), 1996.
7. Астахова Ю. Г., Агасарян М. В. Социология семьи: учебное пособие. Липецк: Изд-во ЛГТУ, 2012.
8. Целуйко В. М. Психология современной семьи. М.: Владос, 2003.
9. Баландина Л. Л., Харламова Т. М. Психологическая характеристика супругов в разной степени удовлетворенности браком // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2012. Т. 4. №1. С. 79-80.
10. Белоус Е. В. Взаимосвязь удовлетворенности браком с факторами совместимости супругов // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Психология. 2011. №1. С. 95-103.
11. Смирнова Н. В. Модели взаимодействия супругов и их удовлетворенность браком: автореф. дисс. ... канд. психол. наук. СПб., 2005.
12. Баландина Л. Л. Удовлетворенность браком в системе родительно-детских и супружеских отношений // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия № 1. Психологические и педагогические науки. 2014. №1. С. 125-136.
13. Евтух Т. В. Удовлетворенность браком и ассортативность супругов в группах с разным стажем брака // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия №1. Психологические и педагогические науки. 2016. №1. С. 4-10.

References:

1. Aleshina, Yu. E. (1985). Udovletvorennost brakom i mezhlichnostnoe vospriyatие v supruzheskikh parakh s razlichnym stazhem sovmestnoi zhizni: avtoref. diss. ... kand. psikhol. nauk. Moscow
2. Eidemiller, E., Yustitskis, V. (2008). Psikhologiya i psikhoterapiya semii. 4-e izd. St. Petersburg, Piter
3. Adushkina, K. V. (2015). Determinanty udovletvorennosti brakom v molodykh semiyakh. *Psikhologicheskie problemy sovremennoi semii. Sbornik tezisov VI-oi Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii / pod redaktsiei: Karabanovoi O. A., Zakharovoi E. I., Churbanovoi S. M., Vasyaginoi N. N.*, 532-539.
4. Zakharova, G. I. (2009). Psikhologiya semeinykh otnoshenii: uchebnoe posobie. Chelyabinsk, Izd-vo YuUrGU
5. Karabanova, O. A. (2005). Psikhologiya semeinykh otnoshenii i osnovy semeinogo konsultirovaniya: uchebnoe posobie. Moscow, Gardariki
6. Antonov, A. I., & Medkov V. M. (1996). Sotsiologiya semii: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedenii. Moscow, Izd-vo MGU; Izd-vo Mezhdunarodnogo universiteta biznesa i upravleniya (Bratiya Karich)
7. Astakhova, Yu. G., & Agasaryan, M. V. (2012). Sotsiologiya semii: uchebnoe posobie. Lipetsk, Izd-vo LGTU
8. Tseluiko, V. M. (2003). Psikhologiya sovremennoi semii. Moscow, Vlados
9. Balandina, L. L., & Kharlamova, T. M. (2012). Psikhologicheskaya kharakteristika suprugov v raznoi stepeni udovletvorennosti brakom. *Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovaniy*, 4, (1), 79-80
10. Belous, E. V. (2011). Vzaimosvyaz udovletvorennosti brakom s faktorami sovmestimosti suprugov. *Vestnik Samarskoi gumanitarnoi akademii. Seriya: Psikhologiya*, (1), 95-103
11. Smirnova, N. V. (2005). Modeli vzaimodeistviya suprugov i ikh udovletvorennost brakom: avtoref. diss. ... kand. psikhol. nauk. St. Petersburg
12. Balandina, L. L. (2014). Udovletvorennost brakom v sisteme roditelsko-detskikh i supruzheskikh otnoshenii. *Vestnik Permskogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. Seriya № 1. Psikhologicheskie i pedagogicheskie nauki*, (1), 125-136
13. Evtukh, T. V. (2016). Udovletvorennost brakom i assortativnost suprugov v gruppakh s raznym stazhem braka. *Vestnik Permskogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. Seriya №1. Psikhologicheskie i pedagogicheskie nauki*, (1), 4-10

*Работа поступила
в редакцию 21.08.2017 г.*

*Принята к публикации
24.08.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Левченко М. А., Адушкина К. В. Факторы удовлетворенности браком на разных этапах жизненного цикла семьи // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №9 (21). С. 243-249. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/levchenko> (дата обращения 15.09.2017).

Cite as (APA):

Levchenko, M., & Adushkina, K. (2017). Factors of marriage satisfaction at different stages of family life cycle. *Bulletin of Science and Practice*, (9), 243-249